

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП В ПОЛИДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬАДИПИНАТЕ, СИНТЕЗИРОВАННОМ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МОЛЯРНЫХ СООТНОШЕНИЯХ

Азизбек Гойипов

ORCID: 0000-0003-0522-484X

Ташкентский химико-технологический институт, базовый докторант
(Ташкент, Узбекистан).

Сувонкул Нурманов

ORCID: 0000-0001-6840-3031

Национальный университет Узбекистана, доктор технических наук,
профессор (Ташкент, Узбекистан).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20663600>

Аннотация: В данной статье исследована зависимость свойств синтезированных линейных полиэфиров, полученных на основе дикарбоновых кислот и диолов, от соотношения компонентов, а также определено содержание активных функциональных групп.

Ключевые слова: гександиовая кислота; диэтиленгликоль; полиэфирполиол; полидиэтиленгликольадипинат; содержание гидроксильных групп; кислотное число.

В настоящее время полиэфирполиолы, получаемые в результате химической реакции дикарбоновых кислот и диолов, приобрели особое научное и практическое значение на промышленном уровне. В частности, такие соединения, синтезируемые посредством полиэтерификационных реакций, считаются перспективными благодаря их высоким физико-механическим свойствам, химической стабильности и широкому применению в различных композиционных материалах [1–2].

Полиэфирполиолы служат важным сырьём при производстве современных полимерных материалов, включая клеящие и пленкообразующие материалы, полиуретаны и эластомеры [3]. Их свойства в основном формируются в зависимости от структуры исходных компонентов — дикарбоновых кислот и диолов, их молекулярной массы, а также их взаимного соотношения [4].

В ходе исследования были отдельно синтезированы полиэфирполиолы, полученные с участием гександиовой кислоты и диэтиленгликоля, при мольных соотношениях 1:1,1; 1:1,2; 1:1,3 и 1:1,4. Также содержание гидроксильных групп во всех образцах было изучено на основе аналитических методов. Полученные результаты представлены на следующем графике (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость содержания гидроксильных групп в полиэфирполиоле на основе ГД и ДЭГ от соотношения компонентов.

Согласно данным приведённого графика, увеличение содержания диэтиленгликоля в составе реакционного продукта приводит к пропорциональному росту числа свободных гидроксильных групп в полиэфирполиолах. При этом установлено, что при увеличении мольного соотношения ГД:ДЭГ с 1:1,1 до 1:1,4 гидроксильное число возрастает соответственно с 2,25 % до 3,34 %. В частности, при соотношении 1:1,1 содержание гидроксильных групп составляет 2,25 %, при 1:1,2 — 2,72 %, при 1:1,3 — 3,06 %, а при 1:1,4 — 3,34 %.

Данное явление объясняется тем, что при избыточном участии диэтиленгликоля в реакции полиэтерификации увеличивается количество активных функциональных концевых групп в макромолекулярных цепях, а также возрастает склонность системы к частичному разветвлению и последующему формированию сетчатой структуры. Это, в свою очередь, свидетельствует о повышенной реакционной активности синтезированных продуктов в дальнейших процессах полимеризации.

В следующей части нашей исследовательской работы были проведены экспериментальные исследования, направленные на определение карбоксильного числа с целью установления содержания кислотных функциональных групп в образцах полиэфирполиолов. При этом экспериментально изучалось содержание карбоксильных групп в полиэфирполиолах на основе системы ГД–ДЭГ, полученных при заранее заданных четырёх различных мольных соотношениях, а также их

непосредственное влияние на молярные соотношения. Полученные результаты представлены на следующем графике (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость количества карбоксильных групп в составе полиэфирполиола на основе ГД и ДЭГ от соотношения компонентов.

Согласно данным приведённого графика, в системе ГД и диэтиленгликоля наблюдается обратная зависимость карбоксильного числа от мольного соотношения компонентов. В частности, при увеличении мольного соотношения ГД:ДЭГ с 1:1,1 до 1:1,4 карбоксильное число существенно снижается — с 7,4 мг КОН/г до 1,43 мг КОН/г. При этом установлено, что при соотношении 1:1,2 оно составляет 3,05 мг КОН/г, при 1:1,3 — 2,14 мг КОН/г, а при 1:1,4 — 1,43 мг КОН/г. Данное явление объясняется тем, что увеличение содержания ДЭГ в реакционной среде способствует интенсификации процесса роста цепи и снижению количества свободных карбоксильных групп.

В целом, в процессе полиэтерификации степень роста макромолекул напрямую зависит от эквивалентного соотношения функциональных групп. С этой точки зрения, близость соотношения компонентов к стехиометрическому равновесию обеспечивает увеличение длины и стабильности линейных макромолекулярных цепей. Избыточное присутствие одного из мономеров в реакционной среде, а именно диэтиленгликоля, проявляется как важный кинетический фактор, ограничивающий процесс роста макромолекулярной цепи.

Список использованной литературы:

1. G'oyipov A., Nizamov T. Termoplastik poliefirlar ishrirokida modifikatsiyalashning afzalliklari // Универсальная индексная библиотека Евразийского журнала академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 7. – С. 191-197.
2. ТРЕФЦ Я. Х., ЗИНЧЕНКО С. Ю. Способ криоскопического определения среднечисловой молекулярной массы. – 1988.
3. Зотов Ю. Л., Бутакова Н. А., Сидоров К. В. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРУППОВОЙ СОСТАВ ПРОДУКТОВ ОКИСЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ХЛОРПАРАФИНОВ ВОЗДУХОМ В ПРИСУТСТВИИ СТЕАРАТА КОБАЛЬТА Волгоградский государственный технический университет // Г л а в н ы й р е д а к т о р с б о р н и к а " Известия ВолгГТУ" д-р хим. наук, проф. член-корр. РАН ИА Новаков. – 2010. – С. 150.
4. Камаев Д. Н. Высокомолекулярные соединен

